

СЕПТОПЛАСТИКАНИНГ САЛБИЙ НАТИЖАЛАРИ ПРОГНОЗИ

Умаров Бахтиер Ятгарович¹

Отаев Хамид Султанович²

1-Болалар миллий тиббиёт маркази директори, DSc, доцент, Тошкент, Ўзбекистон

2-"Medmorial Hospital" клиникаси пластик жарроҳи, Урганч, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548021>

Аннотация: Септопластика бурун тўсиғи деформацияларини жарроҳлик йўли билан бартараф этишнинг асосий усули ҳисобланади, бироқ функционал натижаларнинг ўзгарувчанлиги беморларнинг клиник хусусиятларини батафсил таҳлил қилишни талаб этади. Беморларнинг клиник хусусиятлари, жумладан, симптомларнинг яққоллиги, бурун шиллиқ қаватида ёндош яллиғланиш ўзгаришларининг мавжудлиги ва касаллик кечишининг индивидуал хусусиятлари жарроҳлик даволаш натижаларига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланган. Аниқланган фарқлар беморларни операциядан олдинги баҳолаш ва операциядан кейинги даволашга шахсий ёндашув зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: септопластика, функционал натижалар, бурун орқали нафас олиш, прогноз

Кириш.

Замонавий тиббиётда шахсийлаштирилган ёндашув даволаш тактикасини оптимallasштириш мақсадида беморнинг индивидуал биологик хусусиятларини ҳисобга олишни назарда тутати. Септопластика нуқтаи назаридан, бу беморларни иммун-яллиғланиш ўзгаришларининг оғирлик даражасига кўра табақалаштириш ва салбий оқибатлар хавфи гуруҳларини аниқлаш зарурлигини англатади [1,2]. Бундай ёндашув нафақат жарроҳлик даволаш натижаларини башорат қилиш, балки аллергик яллиғланиш фаоллигини пасайтиришга қаратилган мақсадли операциядан олдинги тайёргарликни ўтказишни асослаш имконини беради[3].

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда бурун тўсиғи деформацияси ва бурундан нафас олиш бузилиши билан текширилган ва жарроҳлик йўли билан даволанган 160 нафар бемор иштирокида ўтказилди. Иш босқичларининг хронологиясига қараб, беморлар икки гуруҳга бўлинди:

- назорат гуруҳини 2022-2023 йиллар давомида стандарт даволаш тактикасини ўзгартирмасдан аллергик ва иммунологик кўрсаткичларни параллел равишда аниқлаш билан стандарт диагностика ва жарроҳлик даволаш усуллари ўтказилган 78 (48,8%) бемор ташкил этди;

- асосий гуруҳни 82 нафар (51,2%) бемор ташкил этди, уларда 2024-2025 йиллар давомида биз томонимиздан ишлаб чиқилган даволаш-ташхислаш алгоритми бўйича нохуш функционал натижаларни башорат қилиш ва олдини олиш усуллари қўлланилди.

Натижалар. Операциядан кейинги эрта даврда гуруҳлараро фарқлар сақланиб қолди. Қоникарсиз натижа кузатилган беморларда умумий IgE даражаси ижобий натижага нисбатан деярли 2,8 баробар ($p < 0,001$), маҳаллий эозинофилия эса 3 баробардан кўпроқ ($p < 0,001$) юқориликка эришди. Энг сезиларли фарқлар айнан шиллиқ қават яллиғланишига тегишли бўлиб, бу бурун цитологиясида эозинофилларнинг сезиларли даражада кўпайиши ва ЭНИ кўрсаткичи билан тасдиқланди.

Хулоса. Шундай қилиб, "IAF-RS" шкаласидан фойдаланган ҳолда беморларнинг иммуналлергик хавф профили бўйича дастлабки стратификациясига асосланган ишлаб чиқилган шахсийлаштирилган даволаш-диагностик ёндашув, септопластиканинг операциядан олдинги ва операциядан кейинги даврларида эозинофил билан боғлиқ иммун-яллиғланиш жавобининг ифодаланишини мақсадли равишда пасайтириш имконини беради. Ушбу алгоритмни қўллаш жарроҳлик тайёргарлигининг асосий тамойилларига зид келмайди, балки уларни тизимлаштиришга ва беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда янада оқилона фойдаланишга ёрдам беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alanzi O., Assiri H., Aldosari B. et al. Evaluating change in quality of life as long-term outcome measure post septorhinoplasty: a systematic review // Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. - 2025. - Vol. 77, No. 8. - P. 3348-3369.
2. Alharbi N., Alqarzie A., Bajahzer M. et al. Our approach to endoscopic septoplasty: intra nasal endoscopic septoplasty with NOSE score analysis // Journal of Surgical Case Reports. - 2025. - Vol. 2025, No. 6. - Art. rjaf453.
3. Inan M.I., Akgul Balaban Y., Demirel F. et al. Tracking systemic inflammation in allergic rhinitis with immune-inflammation markers // International Archives of Allergy and Immunology. - 2025. - P. 1-8.